

Новый этап инновационного развития Израиля: прогресс или потеря лидерства?

Захарова Н. В.^{1, *}, Лабудин А. В.²

¹Российский государственный экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва, Российская Федерация; *zakharova.nv@rea.ru

²Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация

РЕФЕРАТ

Цель данного исследования — проанализировать и сформулировать основные особенности экономики Израиля и те изменения, которые произошли в последние несколько лет. Как известно, Израиль уже давно превратился в одну из наиболее инновационных стран мира. Для достижения поставленной цели уточняется, какой был путь Израиля к «экономике стартапов», что объясняет это «экономическое чудо». Авторы привлекают большое количество статистического и фактического материала, на основе чего формулируют основные особенности, проблемы и перспективы социально-экономического развития этого государства. В статье применяются **методы** анализа и синтеза, обобщения, наблюдения, измерения, аналогии, моделирования. В **результате** исследования доказано, что «экономическое чудо» Израиля было закономерным и базировалось на ряде экономических, социальных и политических причин. Вместе с тем Израиль кроме сильных сторон в экономике в целом и в инновациях в частности, имеет также и слабые стороны, и нерешенные проблемы, которые отмечаются в статье. В **выводах** исследования авторы доказывают, что нынешняя трансформация инновационной системы и технологической экосистемы не свидетельствует о потере лидерства этой страной, а скорее говорит о выработке новых подходов в экономическом развитии как стратегии, так и тактики.

Ключевые слова: Израиль, инновационная система, «нация стартапов», военно-промышленный комплекс, технологическая экосистема, венчурный капитал

Для цитирования: Захарова Н. В., Лабудин А. В. Новый этап инновационного развития Израиля: прогресс или потеря лидерства? // Управленческое консультирование. 2023. № 5. С. 18–27.

New Stage of the Innovative Performance of Israel: Progress or the Loss of Leadership?

Natalya V. Zakharova^{1, *}, Alexander V. Labudin²

¹Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russian Federation; *zakharova.nv@rea.ru

²Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Saint Petersburg, Russian Federation

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and formulate the main features of the Israel economy and the changes that have occurred in the last few years. As everybody knows, Israel once has turned into one of the most innovative countries in the world. To achieve this goal, the article clarifies what Israel's path to the "startup economy" was, what explains this "economic miracle". The authors attract a large amount of statistical and factual material, on the basis of which they formulate the main features, problems and prospects of the socio-economic development of this state. The article uses **methods** of analysis and synthesis, generalization, observation, measurement, analogy, modeling. **As a result** of the study, it is proved that the "economic miracle" of Israel was natural and was based on a number of economic, social and political reasons. At the same time, Israel, in addition to its strengths in the economy in general and in innovation in particular, also has weaknesses and unresolved problems. **As the conclusions** of the study, it can be noted that the current transformation of the in-

novation system and the technological ecosystem does not indicate the loss of leadership by this country, but rather indicates the development of new approaches to economic development, both strategies and tactics.

Keywords: Israel, innovation system, 'startup nation', military-industrial complex, technological ecosystem, venture capital

For citing: Zakharova N.V., Labudin A.V. New Stage of the innovative performance of Israel: progress or the loss of leadership? // Administrative consulting. 2023. N 5. P. 18–27.

Введение

Израиль практически с момента возникновения в 1948 г. привлекает внимание как экономистов, так и политологов. Долгие годы он был и порою является и сейчас «нервным узлом» мировой политики. Известно, что в конце 40-х гг. XX в. он рассматривался как потенциальная «страна народной демократии». В дальнейшем Израиль стал одним из самых близких союзников Соединенных Штатов Америки, нашего основного вероятного противника, и в силу этого отношения нашей страны — Советского Союза — и Израиля оказались «на нулевой отметке» на долгие годы. В 1967–1991 гг. отсутствовали даже формальные дипломатические отношения, хотя неофициальные контакты продолжались. В настоящее время это — весьма развитая страна Ближнего Востока с инновационной экономикой, сильным предпринимательским сектором и многочисленными «стартапами». В государстве функционирует эффективная система стимулирования инновационной и предпринимательской деятельности, включающая университеты, бизнес-инкубаторы, промышленные предприятия, венчурную индустрию. Анализ особенностей предпринимательской среды Израиля, который превратился из бедной аграрной страны со скудными природными запасами и враждебно настроенными соседними странами в высокоразвитое государство, представляет особый научный и практический интерес.

Особенно большие успехи в формировании инновационной экономики были достигнуты после 2010 г. Вместе с тем в последние несколько лет (частично это было связано с пандемией) рост высокотехнологичных стартапов несколько замедлился. Среди теоретиков и практиков нет единого мнения по поводу природы и долговременности этих тенденций.

Теоретические основы

Еще в 1920–1930-е гг. XX в. (до создания государства) на территорию современного Израиля, тогда Палестины, массово иммигрировали высокообразованные лица еврейского происхождения, в результате чего в Палестине было создано большое количество образовательных научно-исследовательских институтов.

Важным элементом формирования предпринимательской среды Израиля стал его военно-промышленный комплекс (ВПК). Вся свою историю, находясь в состоянии военного положения среди враждебно настроенных стран, в Израиле формировалась модель поведения «меньшинство против большинства», которая в какой-то степени перенеслась даже в предпринимательство в том смысле, что необходимо доказать конкурентоспособность компании/стартапа, несмотря на его малые размеры [3, с. 169–182]. По мнению некоторых экспертов, эта ситуация (политическая нестабильность и риск) привила еврейскому населению, проживающему в различных странах, некоторые основы предпринимательского духа¹.

¹ Нужно отметить, что развитие инновационной экономики в Израиле можно подразделить на несколько этапов. Так, интересной представляется периодизация, предложенная

В результате разработок в ВПК, полученные технологии начали перетекать в гражданские отрасли и формировать прикладную базу. Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) положило начало созданию первых филиалов международных компаний на территории страны, что впоследствии привлекло и многие ТНК. В 1985–2000 гг. происходит мировая революция в ИКТ, и именно эта сфера стала играть особую роль в экономике Израиля. Преимуществом Израиля в тот период была массовая миграция «лиц еврейской национальности» из СССР, имеющих высшее образование и высокую квалификацию в сфере математики, физики, химии. Этот процесс, кстати, вызывал периодически возобновлявшиеся дискуссии в советском руководстве ввиду возможности «оголения» целого ряда участков в отраслях, непосредственно связанных с научными исследованиями и опытно-конструкторскими разработками¹. Для того чтобы быстро и эффективно интегрировать качественную рабочую силу в экономику Израиля была разработана программа технологических инкубаторов, которая обеспечивала иммигрантов необходимой информационной, финансовой, технологической, юридической помощью. Данная программа также помогла обеспечить трансфер технологий из научно-технической в коммерческую сферу. В 1993 г. был внедрен успешный проект венчурного финансирования — «Yozma», который положил начало стремительному развитию венчурной индустрии и также привлек иностранных инвесторов. Обычный путь для успешной израильской компании в 1990-х гг. состоял в том, чтобы пройти два, либо три раунда привлечения инвестиций на ранней стадии, а затем выйти на биржу NASDAQ (что происходит и в настоящее время). Во время технологического бума конца 1990-х гг. там было зарегистрировано больше израильских компаний, чем из любой другой страны, кроме США².

С нового тысячелетия продолжилась деятельность технологических инкубаторов уже в сфере создания стартапов. Все они были приватизированы и стали привлекать больше финансовых средств. Израиль продолжил развивать научно-техническое сотрудничество с другими странами, в стране продолжили открываться центры НИОКР (R&D — Research & Development) крупных ТНК. Несмотря на финансово-экономический кризис 2008–2010 гг., экономика Израиля быстро восстановилась.

К настоящему времени в Израиле сложилась уникальная предпринимательская среда, которая превратила всю страну в своего рода бизнес-инкубатор, который обеспечивает благоприятную среду и для инновационного развития в стране. Предпринимательская среда Израиля состоит из университетов, которые готовят специалистов, проводят фундаментальные исследования и осуществляют трансфер знаний, венчурных фондов, центров НИОКР, акселераторов и бизнес-инкубаторов, которые сотрудничают с университетами, а также поддерживают и финансируют проекты, находящиеся на начальных этапах развития. Преимуществом Израиля является чрезвычайно высокий показатель сотрудничества между университетами и отраслями промышленности.

В Израиле находятся девять крупных учебных заведений: Израильский технологический институт (Технион), Еврейский университет в Иерусалиме, Институт им. Вайцмана, Тель-Авивский университет, Хайфский университет, Университет

Д. А. Марьясисом, — см.: Марьясис Д. А. Формирование и развитие национальной модели экономики инноваций (на примере Израиля) : автореф. ... д-ра экон. наук. М., 2018. С. 23–24.

¹ Об этом, в частности, подробно писали А. В. Лабудин, В. В. Круглов, А. А. Куприн, А. А. Самодуров в цикле статей «Национальная политика Ю. В. Андропова: история и современность» // Управленческое консультирование. 2014. № 10, 11, 12.

² Start-up Nation Central. Annual Report 2019 [Электронный ресурс]. URL: <https://lp.startupnationcentral.org/annualreport/> (дата обращения: 10.01.2023).

Бар-Илан, Университет Бен-Гурион, Ариэльский университет, Открытый университет¹. Также в Израиле находятся 360 венчурных фондов, 330 центров исследований и разработок, 392 акселератора и бизнес-инкубатора².

Особо важную функцию в создании необходимого предпринимательского микроклимата играет израильское государство [1]. Отличительной особенностью государственной политики Израиля в сфере образования, в частности, является формирование у общества толерантного отношения к неудачам, которые неизбежно сопровождают любые эксперименты [4].

Государственное регулирование предпринимательской деятельности осуществляется Управлением по делам малого и среднего предпринимательства (ISMEA), а поддержка инновационной деятельности оказывается Израильским управлением инноваций (Israeli Innovation Authority). Управление проводит поддержку проектов по различным программам, фонд НИОКР при этом служит основным инструментом финансирования инновационных компаний.

Предпринимательской и инновационной деятельности также способствуют промышленные предприятия и крупные компании (в том числе ТНК, такие как «Intel», «IBM», «Apple», «Microsoft», «Google»), которые реализуют накопленный опыт и знания, создают готовую продукцию, покупают стартапы и инвестируют в проекты, самостоятельно проводят научные исследования в созданных на территории Израиля центрах НИОКР [2]. С 2010 по 2018 г. количество центров НИОКР ТНК в Израиле увеличилось с 155 до 378. В настоящее время Израиль занимает первое место по показателю финансирования НИОКР из-за границы — 2,5% ВВП³.

Государственная политика имеет очень важное значение особенно для развития инновационных малых и средних предприятий и в зависимости от целей и обстоятельств может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние.

Политика в области МСП в Израиле разрабатывается главным образом Министерством экономики и промышленности и осуществляется израильским Управлением по инновациям и Агентством малого и среднего бизнеса (SMBA). В то время как Управление по инновациям фокусируется на ведущих технологических стартапах, SMBA обслуживает все малые и средние предприятия в основных секторах экономики Израиля⁴.

В рамках Управления по инновациям разработаны различные программы, которые помогают предпринимателям в развитии своего бизнеса, например:

- 1) программа стимулирования компаний на ранней стадии. Предназначена для начинающих компаний (с доходом за отчетный год до 10 млн долл. и чистой прибылью до 1 млн долл.), которые стремятся развивать и продвигать инновационный технологический проект. Программа предлагает дополнительные средства поощрения для арабов и представителей ультраортодоксального иудейского движения. Компании получают грант в размере 30–50% от утвержденного бюджета, если их деятельность сосредоточена в регионе развития А, то добавляется 10% к утвержденному гранту, если регион прилегает к Сектору Газа, то добавляется 25% [5];

¹ Invest in Israel. R&D Centres / Ministry of Economy and Industry State of Israel [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iati.co.il/files/files/R&D%20in%20Israel%202017.PDF> (дата обращения: 10.12.2022).

² IVC Research Centre [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ivc-online.com/> (дата обращения: 10.01.2023).

³ Global Innovation Index 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/ (дата обращения: 09.12.2020).

⁴ Financing SMEs and Entrepreneurs 2020: An OECD Scoreboard. Israel [Электронный ресурс]. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/financing-smes-and-entrepreneurs-2020_4a247de9-en/page2 (дата обращения: 09.12.2020).

- 2) инкубаторская программа стимулирования. Предназначена для предпринимателей, заинтересованных в создании стартап-компании на основе инновационной технологической концепции. Компании получают от инкубатора 15% инвестиций в затраты на НИОКР в обмен на 20–50% акций компании, а государство дает грант в размере остальных 85% безвозмездно [5];
 - 3) программа стимулирования «Идеяция» (Тнуфа). Предназначена для молодых предпринимателей в разработке и обосновании экономической целесообразности проектов на ранней стадии. Компании получают грант в размере 200 000 шекелей в течение двух лет;
 - 4) программы стимулирования «ультраортодоксов» и национальных меньшинств. Данная программа использует инструменты стимулирования инвесторов для вложения в компании, принадлежащие меньшинствам. Компании получают грант в размере 75% утвержденного бюджета в первый год и 70% во второй год;
 - 5) пилотная визовая программа для иностранных предпринимателей¹. Программа «инновационные визы» позволяет иностранным предпринимателям оставаться в Израиле до 24 месяцев, в течение этого времени они имеют право на получение поддержки от Управления по инновациям в рамках программы Тнуфа.
- Также существует большое количество программ по развитию человеческого капитала, поощрению технологического предпринимательства и НИОКР, развитию обрабатывающей промышленности.

Результаты

В итоге на сегодняшний день Израиль стал одной из наиболее инновационных стран мира.

Во-первых, именно тут сложилась высочайшая концентрация стартапов и технологических компаний, предлагающих инновационные продукты или услуги. Данные StartupBlink, исследовательского центра, который изучает инновационные экосистемы в мире, показывают, что в настоящее время в Израиле насчитывается 1748 стартапов, в среднем один на 5 тыс. жителей². Остальные страны значительно отстают от этого показателя. Например, согласно опросу StartupBlink, в Бразилии насчитывается 1199 стартапов, что составляет в среднем один стартап на 180 000 жителей.

Во-вторых, Израиль на протяжении ряда лет уверенно держит первое место по расходам на НИОКР, измеряемым как доля от ВВП (Research & Development) — 4,95% ВВП (на втором месте — Республика Корея)³.

В-третьих, в Израиле есть 25 «единорогов» — стартапов с рыночной стоимостью более 1 млрд долл., — тогда как в Бразилии их 19 (при совершенно другом объеме ВВП).

В-четвертых, в рейтинге StartupBlink израильская инновационная экосистема занимает третье место в мире после Соединенных Штатов и Великобритании [5]. Рейтинг учитывает ряд количественных показателей (таких как число стартапов, акселераторов), качество (наличие научно-исследовательских центров, многонациональных филиалов и объем частных инвестиций в стартапы), а также бизнес-среду (инфраструктура, скорость интернета и некоторые другие показатели).

¹ Global Entrepreneurship Monitor 2021–2022. Global report [Электронный ресурс]. Opportunity amid Disruption. URL: <https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50900> (дата обращения: 10.12.2022).

² Why Israel has one of the best innovation ecosystems in the world-2022 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.insper.edu.br/en/insper-news/why-israel-has-one-of-the-best-innovation-ecosystems-in-the-world/> (дата обращения: 10.01.2023).

³ Global Entrepreneurship Monitor 2021–2022. Global report.

В-пятых, вследствие особо прочной связи между академическими кругами и бизнесом коммерциализация изобретений приобретает чрезвычайно быстрый характер. По мнению экспертов, «в Израиле существует конвейерная лента для преобразования технологии, разработанной в университетских исследовательских институтах, в конечный продукт» [5]. Примером того, как все работает на самом деле, является Израильский технологический институт «Технион», в котором ведется книга под названием «Книга хороших идей», где перечислены патенты на технологии, разработанные его исследователями, которые доступны для лицензирования.

В-шестых, в Израиле чрезвычайно развит рынок венчурного капитала. Так, в Израиле насчитывается около 70 активных венчурных фондов, из которых 14 являются международными. В 2021 г. израильские стартапы собрали более 25 млрд долл. США. В результате Израиль намного превосходит любую другую страну по объему венчурного капитала на душу населения (28 000 долл. на жителя).

В-седьмых, в Израиле существует весьма высокоэффективная государственная помощь инновационным проектам. «Управление по инновациям Израиля» располагает годовым бюджетом в объеме примерно 1 млрд долл. США, для инвестирования в 1600 инновационных проектов стартапов и других компаний. Кроме того, Управление инноваций Израиля предлагает ряд программ по стимулированию инноваций. Главным из них является фонд, который покрывает до 40% стоимости утвержденной программы исследований и разработок [5].

Обсуждение

В Израиле действительно сложилась очень благоприятная среда для предпринимательской деятельности, если рассматривать экономику страны по среднестатистическим показателям. Однако существуют проблемы, в результате которых экономика Израиля становится дуалистичной. В стране, с одной стороны, существует сектор высоких технологий, где блестящие умы создают инновации, пользуются государственной поддержкой и влияют на место Израиля в международных рейтингах, а с другой стороны — традиционные сектора, до которых эти инновации не доходят, из-за чего страдают эффективность и производительность, влияющие на общее экономическое развитие страны.

Так, по данным ОЭСР:

- 1) ВВП на душу населения в Израиле значительно ниже (на 28%), чем у половины стран ОЭСР с самыми лучшими показателями;
- 2) производительность труда также ниже, чем у наиболее успешных стран ОЭСР. Присутствует явная неоднородность производительности по отраслям. В высокотехнологичных отраслях, таких как ИКТ, производство компьютеров и электроники, показатель выше, чем в среднем по странам ОЭСР. Большая часть дефицита производительности приходится на более традиционные отрасли, включая оптовую торговлю, строительство, транспортные услуги;
- 3) уровень занятости населения не рос, а стагнировал даже в допандемийные годы;
- 4) социальное неравенство в Израиле довольно высокое. Так, Индекс Джини — на уровне 34,8, в то время как медианный показатель для развитых экономик 30,3. Самые бедные 20% домохозяйств владеют всего 6,3% общего дохода;
- 5) охрана окружающей среды и «зеленая экономика» в целом в Израиле пока еще находятся не в самом лучшем состоянии. Более ¼ населения (по данным ОЭСР) страдают от атмосферного загрязнения¹;

¹ Israel Economic Policy Reforms 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2021_b56c3c15-en (дата обращения: 10.01.2023).

- б) двойственность экономики также выражается в процессе «централизации» предпринимательской деятельности. Данную тенденцию можно отследить по количеству стартапов в различных регионах Израиля. Более 75% всех высокотехнологичных компаний в Израиле расположены в Тель-Авиве и центральных регионах. Среди стран ОЭСР неравномерность развития регионов в Израиле самая высокая¹;
- в) одной из проблем инновационного МСБ (малого и среднего бизнеса) в Израиле является популярная модель развития стартапов, нацеленная на их создание, привлечение средств, вывод на биржу (NASDAQ) и скорейшую продажу за рубеж. С 2004 по 2018 г. в Израиле в среднем ежегодно создавалось по 20 центров НИОКР крупных ТНК. Это событие изменило мышление многих создателей стартапов и инвесторов, которые стали рассматривать приобретение крупной корпорации как естественную стратегию «выхода» для своей компании, что продолжается и по сей день. В стране есть крупные компании, такие как «Teva», «CheckPoint», «RAD Group», «Amdocs», но все они были созданы еще в 70–90-х гг. прошлого века. Зато по количеству зарегистрированных компаний на NASDAQ Израиль занимает третье место². Однако такая система может сигнализировать об упущенных возможностях создания в стране крупных корпораций международного уровня и потере конкурентоспособности, так как иностранные ТНК выводят интеллектуальную собственность из страны.

Тенденции после 2020 г.

Тенденции инновационного развития Израиля начиная с 2020 г. довольно противоречивы и воспринимаются экспертами неоднозначно. На первый взгляд все отлично. Израильские высокие технологии продолжали бить инвестиционные рекорды даже во время кризиса COVID. Так, инвестиции в израильские стартапы в 2020 г. составили 11,5 млрд долл. США — в четыре раза больше, чем всего десятилетием ранее³.

Эксперты, скептически оценивающие современные тенденции изменения инновационной системы Израиля, отмечают следующее.

Меньше новых стартапов и стагнация в посевных («seed» — самых начальных) инвестициях. Подошла ли к концу эра израильской «Нации стартапов»? В течение пяти лет количество новых стартапов, создаваемых в Израиле, сократилось примерно с 1400 в 2014 г. до 850 в 2019 г., и, по оценкам, в течение 2020 г. в Израиле было создано всего 520 новых стартапов⁴.

В дополнение к сокращению числа новых стартапов, количество раундов (этапов) финансирования в стартапах начальной стадии также стагнировали с 2015 г. Напротив, за тот же период количество инвестиций в более поздние стадии развития предприятия заметно возросли.

Отмечается и падение числа инвесторов, принимающих участие в раннее инвестирование в проекты.

Вместе с тем специалисты отмечают и положительную динамику.

Увеличение финансирования проектов на поздних стадиях, причем некоторые стартапы привлекали беспрецедентные суммы в несколько сотен миллионов долларов.

¹ OECD Economic Surveys: Israel 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-israel-2020_d6a7d907-en (дата обращения: 10.01.2023).

² Global Innovation Index 2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/ (дата обращения: 09.12.2020).

³ Is this the end of the Israeli “Start-up Nation” era? [Электронный ресурс]. URL: www.innovationisrael.org.il/en/reportchapter/end-israeli-start-nation-era (дата обращения: 10.12.2022).

⁴ Global Innovation Index 2020.

Кибернетика и финансовые технологии были секторами израильских стартапов, которые привлекли наибольшее количество инвестиций в 2020 г., — капитал в размере 2,9 и 1,7 млрд долл. соответственно.

Сектор цифрового здравоохранения — как прямой результат кризиса Covid — привлек огромное количество венчурных инвестиций и занял второе место по объему (после киберсектора).

Статистика подтверждает значительную роль, которую израильская высокотехнологичная промышленность продолжала играть в экспорте страны [5] — 43% всего израильского экспорта. Кризис COVID-19 не оказал негативного влияния на экспорт услуг, таких как программное обеспечение, в то время как экспорт промышленного сектора в 2020 г. сократился на 1 млрд долл.

На наш взгляд, изменения, происходящие в высокотехнологичной сфере Израиля, имеют скорее положительный, нежели отрицательный характер. Навряд ли уменьшение вложений на первичных стадиях может служить отрицательным сигналом, это объясняется прежде всего ростом глобальной неопределенности (пандемия). К тому же в секторе высоких технологий Израиля ощутимо возрос уровень заработной платы, что создало стимулы для сотрудников продолжать работать на руководящих должностях, а не рисковать в мире предпринимательства. Увеличение инвестиций в более зрелые стартапы на продвинутой стадии также является положительным сигналом, так мы начинаем наблюдать рост израильских единорогов. Эти стартапы являются продуктом существующих компаний, которые сейчас достигли зрелости. Интересно отметить, что если ранее израильские стартапы продавались при наиме нескольких десятков сотрудников или после привлечения 20–50 млн долл. и, как правило, становились центрами разработки для многонациональной корпорации, то сегодняшние стартапы продолжают расти как частные компании с помощью значительного капитала, привлеченного от инвесторов¹.

Общий капитал, привлеченный в Израиле при финансировании на более поздних стадиях, значительно вырос — примерно с 1 млрд долл. в 2015 г. до 4,3 млрд в 2020 г. — в четыре раза всего за пять лет. Большая часть роста была сосредоточена на мега-сделках: количество проектов, в которых израильские технологические компании привлекли более 30 млн долл., выросло с менее чем 20 в 2015 г. до примерно 100 в 2020 г. За тот же период количество сделок, в результате которых израильские технологические компании привлекли на частном рынке более 100 млн долл., выросло с 3 в год до 20, причем самый высокий рост частоты таких сделок произошел за последние два года.

Заключение

Подводя итог данной работы, можно сказать, что основной особенностью современной инновационной экономики в Израиле является ее двойственность и сочетание в себе бедности, неграмотности и низкого уровня развития с достатком, высокой квалификацией и продвинутыми технологиями в различных отраслях. Если перефразировать знаменитую фразу героини Нонны Мордюковой из кинофильма «Бриллиантовая рука», Иерусалим (или Тель-Авив) — город контрастов. Во многом это обуславливается раздельным развитием (де-факто апартеидом) еврейского и арабского населения Израиля и сохраняющимися явно анахроническими религиозными и этническими барьерами и ограничениями. Представляется явно нелепым, тем более в современном информационном и инновационном обществе, высчитывать «степень еврейства» в происхождении человека и выяснять его рели-

¹ Is this the end of the Israeli “Start-up Nation” era?

гиозную ориентацию. Это задерживает иммиграцию в Израиль высококвалифицированных специалистов, не отвечающих по своим этническим и (или) конфессиональным характеристикам строгим и явно чрезмерным требованиям израильского иммиграционного законодательства.

В Израиле сложилась очень благоприятная предпринимательская среда, состоящая из различных институтов, взаимодействующих между собой. Однако все эти преимущества и выгоды направлены в основном на те предприятия, которые могут аккумулировать инновационную активность в стране, а не на организации, занятые в традиционных отраслях, такие как розничная торговля, бытовые услуги, отели и пр.

В то же время необходимо признать, что «израильское экономическое чудо» — вполне объективный факт, который невозможно отрицать. Несмотря на многочисленные недостатки (инновационная неравномерность по отдельным отраслям, высокий уровень социального неравенства, наличие огромных неосвоенных территорий), страна, находящаяся в экстремальных внешних условиях, чрезвычайно бедная природными ресурсами, смогла совершить феноменальный рывок. Изменения последних нескольких лет также подтверждают, что Израиль смог справиться с вызовами пандемии, его инновационная система выстояла, но претерпела определенные трансформации. Насколько долговременны эти тенденции — покажет ближайшее будущее.

Литература

1. *Захарова Н. В., Лабудин А. В.* Малое и среднее предпринимательство в европейских странах: основные тенденции развития // Управленческое консультирование. 2017. № 12 (108). С. 64–77.
2. *Захарова Н. В., Лабудин А. В.* Особенности венчурного инвестирования в Великобритании // Управленческое консультирование. 2019. № 12. С. 59–69. DOI: 10.22394/1726-1139-2019-12-59-69.
3. *Марьясис Д. А.* Инновации и культура. Опыт Израиля // Свободная Мысль. 2017. № 3 (1663). С. 169–182.
4. *Марьясис Д. А.* Опыт построения экономики инноваций. Пример Израиля. Москва : Институт востоковедения РАН, 2015. 268 с. EDN TYNCCH.
5. *Uhlman G.* The Innovations of Israeli: Why Israel is a World Center in Innovation. Independently published (January 28, 2022). 127 p.

Об авторах:

Захарова Наталья Васильевна, профессор кафедры мировой экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Москва, Российская Федерация), доктор экономических наук; zakharova.nv@rea.ru

Лабудин Александр Васильевич, профессор кафедры менеджмента Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор; Labudin59@mail.ru

References

1. Zakharova N.V. Labudin A.V. Small & Medium Entrepreneurship in European countries: main trends of the development // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2017. N 12 (108). P. 64–77 (in Rus).
2. Zakharova N.V. Labudin A.V. The peculiarities of the venture investing in Great Britain // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2019. N 12. P. 59–69. DOI: 10.22394/1726-1139-2019-12-59-69 (in Rus).
3. Maryasis D.A. Innovations & the culture. The experience of Israel // Free Thought [Svobodnaya Myus']. 2017. N 3 (1663). P. 169–182 (in Rus).

4. Maryasis D.A The experience of the realization of the economy of innovations. The example of Israel. Moscow: Institute of Oriental Studies of Russian Academy of Sciences, 2015. 268 p. EDN TYNCCH (in Rus).
5. Uhlman G. The Innovations of Israeli: Why Israel is a World Center in Innovation. Independently published (January 28, 2022). 127 p.

About the authors:

Natalya V. Zakharova, Professor of the Chair of World Economy of Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russian Federation), Doctor of Science (Economics); zakharova.nv@rea.ru

Alexander V. Labudin, Professor of the Chair of Management of the North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), Professor; Labudin59@mail.ru